

EXERCÍCIOS DE MOBILIDADE ARTICULAR COMO ESTRATÉGIA DE AQUECIMENTO PARA AULAS DE NATAÇÃO COM ADULTOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6536122

FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CINESIOLOGIA E TREINAMENTO FÍSICO
SÃO GONÇALO – 2021

Autor:

Jorgequesson Luiz Gomes De Oliveira

RESUMO

A prescrição em aulas de natação é normalmente direcionada para aprendizagem dos nados, volume, intensidade, entre outros que visam performance, aprendizagem e emagrecimento. Todavia, nessa prescrição, deve-se pensar na elaboração do programa visando o equilíbrio das valências da aptidão física, não esquecendo o componente flexibilidade/mobilidade. Levando em consideração que exercícios voltados à mobilidade articular melhoram a flexibilidade e os padrões de movimento melhorando a sua eficiência e atuando na redução dos riscos de lesões. Surgiu o meu interesse em acompanhar alunos praticantes da natação na prescrição e orientação de exercícios de mobilidade articular com a finalidade de promover através desses exercícios uma melhor qualidade de movimento. O presente relato de experiência foi desenvolvido através da minha vivência como professor de natação no SESI na cidade de São Gonçalo – RJ. As aulas eram realizadas com um grupo de 40 pessoas, divididas em 2 grupos iguais, entre homens e mulheres

de 20 a 65 anos, 4 vezes por semana. Logo, o objetivo deste trabalho foi: relatar minha experiência como professor de natação na realização de exercícios de mobilidade articular como preparação para as aulas de natação onde conclui que qualquer que seja o exercício, o que deve ser observado inicialmente é se o padrão do movimento executado está correto e não apresenta disfunções analisando qual a articulação que dá origem ao erro de execução e melhorar através de exercícios específicos de mobilidade a essa articulação. Assim reduziremos os riscos de lesões e promoveremos melhoria funcional das atividades da vida diárias (AVD).

Palavras-chave: Mobilidade articular. Disfunção de movimento. Natação. Eficiência dos Movimentos. Melhoria funcional das atividades da vida diárias (AVD).

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é um relato de experiência partindo da vivência do ensino como professor de natação para adultos na unidade do SESI na cidade de São Gonçalo – RJ, que contribuiu constantemente de forma efetiva para o meu crescimento profissional, pois tive a oportunidade de adquirir e expor conhecimentos tanto na parte teórica como na parte prática através da prescrição da aprendizagem ao treinamento para atividade natação para adultos, na utilização dos conhecimentos em cinesiologia do treinamento físico, treinamento desportivo, fisiologia do exercício e principalmente a inclusão de exercícios específicos de mobilidade articular na fase de aquecimento para os alunos da natação adulto.

Na atividade natação, é comum ser utilizado como estratégias de aquecimento, movimentos repetitivos parecido com o gesto motor que será abordado no meio líquido e alongamentos visando aquecimento geral que possa estimular a totalidade do corpo.

Todavia, nessa prescrição, deve-se pensar na elaboração do programa visando o equilíbrio das valências da aptidão física, não esquecendo os componentes mobilidade/flexibilidade. Nesse contexto é necessário que se aplique de forma lógica e coerente exercícios como estratégia de aquecimento voltada para melhora da mobilidade articular e flexibilidade.

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância do uso de exercícios de mobilidade articular como aquecimento para atividade de natação para adultos, relatando minha vivência como professor de natação onde realizo as prescrições, orientações e correções dos exercícios de mobilidade articular e posteriormente de natação, observando o comportamento articular nos movimentos e visando a melhora do componente mobilidade/flexibilidade e por consequência melhora nos padrões de movimento dos exercícios, melhoria funcional das atividades da vida diárias (AVD), contribuindo para eficiência dos movimentos, reduzindo os riscos de lesões e contribuindo inclusive com redução de dores, assim descrevendo minha experiência vivida como professor de natação, onde iniciei esse trabalho antes não existente no período de fevereiro de 2019 até os dias atuais.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A importância da atividade física e a prática da natação.

Com o passar dos anos e com a evolução do ser humano, pode-se afirmar que a funcionalidade esteve presente em todos os momentos de nossa vida. O homem sempre precisou desempenhar com eficiência as tarefas do dia a dia, garantindo assim a sobrevivência em situações muitas vezes adversas. Com a evolução tecnológica, a facilidade e o conforto para a realização de ações que antes eram essencialmente físicas tornaram o homem menos funcional (CAMPOS; NETO, 2004).

A capacidade funcional declina com a idade a partir dos 30 anos e de acordo com o estilo de vida, faz com que diversas valências físicas sofram uma redução em seu potencial. Apesar de todas as capacidades fisiológicas declinarem em geral, nem todas ocorrem no mesmo ritmo (MCARDLE; KATCH; KATCH, 1998).

Um estudo realizado por Raso (2002) com mulheres adultas acima de 47 anos, correlacionou a perda da funcionalidade nos gestos e movimentos corporais do dia a dia, com o aumento da adiposidade corporal total e as suas atribuições (central e periférica), explicando 30% da limitação na performance em testes de capacidade funcional. Segundo Campos e Neto (2004) a prática de exercícios que possam manter ou recuperar a capacidade funcional é fundamental para todo ser humano, independente da fase da vida em que este se encontra.

Portanto um indivíduo deveria possuir total autonomia de movimentos e deveria possuir amplitude de movimento, mobilidade articular, força e resistência muscular, bem como a habilidade de coordenar o movimento, alinhar o corpo e reagir quando o peso ou parte do corpo se desloca em uma variedade de planos (D'ELIA; D'ELIA, 2005).

Dentre todas as modalidades de atividades físicas, a natação sempre se encontra entre as mais recomendadas quando o objetivo é promoção de saúde. Por ser uma atividade considerada segura e apresentar índices de lesões extremamente baixos entre praticantes, a natação é frequentemente estimulada desde os primeiros anos de vida – e para a vida toda, já que a natureza de sua atividade permite a prática do recém-nascido ao idoso (Lima, 2006).

De acordo com Alves e Colaboradores (2007), são inúmeros os motivos que podem levar um indivíduo a iniciar a prática da natação, tais como aprender a nadar, o gosto pessoal pela modalidade, objetivo de melhorar o condicionamento físico, para prevenção de doenças, como forma de relacionamento social, orientação médica, estética corporal e emagrecimento, entre outros.

A prática regular de natação é capaz de proporcionar uma série de benefícios, dentre os quais: fortalecimento do sistema respiratório e cardiovascular, desenvolvimento de resistência, força, coordenação e flexibilidade. Quando direcionada para finalidades terapêuticas ou recuperativas,

assim como diversas modalidades de exercícios realizados na água, torna-se um excelente meio para o relaxamento muscular (Lopes e Pereira, 2004).

2.2 Mobilidade articular e a sua importância na prescrição de exercícios físicos.

Dentro da temática da amplitude do movimento temos algumas definições. De acordo com Schneider et al. (1995), mobilidade é a o grau de realização de movimento dentro de uma liberdade natural de amplitude de cada articulação que tanto pode otimizar a performance física do indivíduo quanto pode aumentar o risco de lesões quando essa mobilidade apresenta disfunção. A flexibilidade e a extensibilidade são componentes da mobilidade articular. Enquanto a flexibilidade está ligada às articulações, a extensibilidade se refere aos músculos, tendões, ligamentos e as cápsulas articulares.

Nas avaliações físicas tradicionais normalmente não há a presença de verificação de disfunções articulares. O que é realizado comumente no procedimento de avaliação é o questionário PAR-Q para identificar possíveis restrições dos indivíduos, as perimetrias, diâmetros ósseos e a verificação do percentual de gordura via adipômetro ou bioimpedância e de perfil lipídico e ou no máximo o teste do sentar e alcançar pelo protocolo do banco de Wells. Dessa maneira fica impossível avaliar as disfunções de movimento do indivíduo (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2015).

As disfunções nos movimentos articulares podem estar ligadas a falta de mobilidade ou de estabilidade nas articulações. Submetermos nossas articulações a trabalharem além dos seus limites poderá resultar em lesões, ou seja, essa articulação que está com seu grau de mobilidade insuficiente poderá iniciar uma sequência de mecanismos compensatórios que ocasionará um stress além do normal nas articulações que estão localizadas logo acima e logo abaixo desta. Boyle (2015) define esta compensação da seguinte maneira:

A perda da função da articulação abaixo – no caso da coluna lombar, os quadris parecem afetar a articulação local e as articulações acima. Em outras palavras, se os quadris não conseguem se mover, a coluna lombar irá. O problema é que os quadris são designados para mobilidade e a coluna lombar para estabilidade. Quando a articulação que era para ser móvel se torna imóvel, a articulação estável é forçada a se movimentar em compensação, se tornando menos estável e subsequentemente dolorosa (BOYLE, 2015, p. 13).

Dores nas costas podem estar associadas à falta de mobilidade do quadril. Dessa forma, o processo de dor na coluna lombar é causado pela compensação de movimento dessa região que deveria ser

estável, porém se movimenta de maneira excessiva para compensar a imobilidade do quadril (BOYLE, 2018).

O processo é simples:

Perder a mobilidade do tornozelo, dor no joelho.

Perder a mobilidade do quadril, ter dor lombar.

Perder a mobilidade torácica, dor no pescoço e ombro (ou dor lombar).

(BOYLE, Mike. A Joint-by-Joint Approach to Training.2007).

Em uma adequada prescrição de exercícios físicos, além do componente aeróbico e das atividades de fortalecimento e resistência muscular, existe a necessidade de se incluírem exercícios de mobilidade e flexibilidade. A flexibilidade é uma das variáveis da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho, sendo considerada como a amplitude máxima natural em um dado movimento articular (ARAÚJO et al., 2004).

Sendo assim, a inclusão de exercícios específicos para aumentar a amplitude de movimento da articulação irá corrigir desequilíbrios musculares melhorando os padrões de movimento, melhora funcional das atividades da vida diárias (AVD), contribuindo para eficiência dos movimentos, contribuindo para redução de dores, melhorando a eficiência do nado e reduzindo os riscos de lesões.

Portanto, é notável a importância da inclusão de exercícios específicos para mobilidade articular, principalmente nas aulas de natação para adultos. E dessa forma aumentar a eficiência do programa de exercícios de natação visando à melhora dos componentes da aptidão física do indivíduo e colaborando principalmente para preservação da saúde, melhora da funcionalidade do dia a dia e redução dos riscos de lesões.

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA

3.1 Exercícios de mobilidade articular como estratégia de aquecimento para aulas de natação com adultos: a vivência no deck da piscina.

O presente trabalho caracteriza-se como um relato de experiência da minha vivência do ensino como professor de natação para adultos na unidade do SESI na cidade de São Gonçalo – RJ. As

aulas ocorriam de terça à sexta-feira das 09h00min às 11h00min, horário em que constavam alunos adultos para prática da natação.

Como professor de natação nossa missão é atender, cuidar do nosso aluno/cliente, ministrar a atividade natação da aprendizagem ao treinamento desde o primeiro contato desse com a piscina. Inicialmente, o aluno é apresentado ao ambiente (parque aquático), passando pela avaliação/entrevista para que possa ser identificado qual o perfil e necessidade do cliente. Em seguida, é realizado a explicação, demonstração, observação, correção e ajustes dos exercícios prescritos com o intuito de acompanhar esse aluno durante todo momento em que ele esteja na piscina para as aulas de natação.

É durante esse processo que temos que ter um olhar clínico para observar como estão os exercícios dos nossos alunos, como estão os padrões de movimento, quais limitações eles têm, onde está a origem dessa limitação e como devemos atuar para melhorar isso. E, dessa forma, promover através desse acompanhamento, o melhor atendimento possível com o objetivo de proporcionar saúde, bem-estar, qualidade de vida, oferecendo também um ambiente de aprendizagem e treinamento agradável do ponto de vista social, sem esquecer a grande responsabilidade que temos de reduzir os riscos de lesões, observando com cuidado os movimentos executados pelos nossos alunos.

Observei durante as avaliações/entrevistas que há um direcionamento natural para aprendizagem dos nadadores para emagrecimento, participações em competições, frustrações de aprendizagem na infância, prática de atividades na piscina por não gostar de musculação em academias e melhora do estilo de vida sendo esses os principais objetivos de boa parte dos praticantes de natação.

Entretanto, observei que não era comum a montagem de treinamento específico no aquecimento para ganho de mobilidade e flexibilidade, possivelmente porque a maioria dos praticantes não tem conhecimento da importância desses atributos para a qualidade e melhora dos padrões de movimentos na natação, melhoria funcional das atividades da vida diárias (AVD), contribuindo para eficiência dos movimentos, reduzindo os riscos de lesões e contribuindo inclusive com redução de dores.

Portanto, ao perceber a necessidade de se trabalhar esses componentes comecei a aplicar movimentos de mobilidade articular com a finalidade de melhorar o padrão de movimento, reduzir riscos de lesões e melhoria funcional dos alunos praticantes da natação.

3.2 Local para realização dos exercícios de mobilidade articular.

As explicações e demonstrações direcionadas com os exercícios de mobilidade articular específicas como aquecimento para as aulas de natação foram desenvolvidas no deck da piscina do referida parque aquático. O deck se apresentava bem limpo e seguro onde também existiam instrumentos para executar os exercícios de mobilidade. O ambiente sempre com constante limpeza e manutenção por parte de funcionários específicos para essa função.

A unidade do SESI conta com uma sala específica para realização da avaliação física, porém essa avaliação era a cineantropométrica e não era realizada avaliação de padrões de movimento.

3.3 Público: Alunos da natação adultos.

O grupo de pessoas era formado por grupo de 40 pessoas que foram divididas em 2 grupos iguais entre homens e mulheres de 20 a 65 anos. Não foi realizada uma seleção formal, a escolha foi feita com as pessoas que apresentavam, visualmente, maiores graus de disfunção de movimentos, fato que é um risco para lesões ou patologias articulares a curto, médio e longo prazo. As aulas contemplavam praticamente todas as faixas etárias e cada um com diferentes objetivos com a atividade física como: saúde e qualidade de vida, alto rendimento, aprendizagem dentre outros. Os alunos mais jovens, em sua maioria, procuravam uma finalidade de aprendizagem e alto rendimento, os mais adultos e idosos buscavam na atividade física a aprendizagem, um regulador da saúde e melhora da aptidão física, auxílio na perda de peso, indicação médica e qualidade de vida de uma maneira geral.

3.4 Desenvolvimento dos exercícios de mobilidade articular como estratégia de aquecimento para as aulas de natação para adultos.

A partir da observação e identificação de alunos que apresentavam padrões de movimento com algum tipo de erro de execução, elaborei um plano de atendimento para esse público visando a melhora desses padrões de movimento com a finalidade de corrigi-los e reduzir riscos de lesões decorrentes dessas disfunções. Boyle (2015) afirma que as lesões estão associadas à disfunção articular, ou seja, os problemas em certa articulação se apresentam na forma de dor em outra articulação mais próxima dessa.

Antes de começar a utilizar os exercícios de mobilidade articular foi realizada uma aula de nivelamento para os estagiários da piscina a fim de garantir um padrão de atendimento e de conhecimento. Na aula ministrada foram mostrados os padrões corretos dos movimentos, os erros mais frequentes de execução, as possíveis origens de cada disfunção e como corrigi-los. Dessa forma, os estagiários que trabalhavam no horário no qual eu atuava como professor de natação me

auxiliaram no decorrer dessa experiência. Boyle (2015) defende que é necessária uma compreensão do que o padrão correto do movimento e o segredo para isso é a observação e análise como ferramenta para corrigir padrões de movimento e desequilíbrios e uso dessa análise está em perceber que consiste apenas no que o nome implica.

Inicialmente identifiquei alunos que apresentavam disfunções em graus mais elevados de movimentos em membros inferiores nos exercícios de tornozelo e quadril, e membros superiores nos exercícios de coluna torácica e ombros, nos quais os erros de execução e a disfunção iria implicar na aprendizagem dos nados nas fases propulsivas de pernas e braços implicando na técnica e no melhor desenvolvimento dos nados. A partir disso, separei um grupo de 40 pessoas, divididas em 2 grupos, entre homens e mulheres de 20 a 65 anos para iniciar esse trabalho de mobilidade com corretivo desses movimentos usando a mobilidade articular como preparação.

Os alunos compareciam na natação de terça à sexta no horário das 09h às 11h, horário em que eu atuava como professor de natação. Na divisão dos grupos fizemos a separação em dois horários: a primeira turma de 20 pessoas das 09h às 10h, a segunda das 10h às 11h. Com o objetivo de manter o bom andamento da atividade.

A partir da chegada dos alunos iniciávamos o trabalho de mobilidade articular como aquecimento e preparação para as aulas de natação que consistia em movimentos que trabalhavam a mobilidade de tornozelo, quadril, coluna torácica e ombros que são articulações que quando não apresentam um bom grau de liberdade de movimento, desencadeiam um processo de disfunções que sobrecarregam as outras articulações. De acordo com Boyle (2018), um tornozelo imóvel sobrecarrega os joelhos ao mesmo tempo em que um quadril com pouca mobilidade e estabilidade sobrecarrega a coluna lombar. A falta de mobilidade torácica pode gerar dor cervical ou, até mesmo, dor lombar. De acordo com Sahrman, (2005), precisamos ser capazes de mover a articulação glenoumeral com uma escápula estável. Essa é a essência de um ombro saudável.

Durante os exercícios de mobilidade eram feitas as correções e adaptações necessárias para cada aluno e após essa etapa iniciávamos exercícios para prática da natação envolvendo movimentos para membros superiores e inferiores promovendo deslocamento do meio líquido com ações propulsivas. Sempre observando, analisando e corrigindo as execuções garantindo que o movimento fosse sempre bem executado até o limite que a mobilidade atual permitia, avançando gradativamente em relação à amplitude de movimento até chegarem a uma boa técnica de nado e melhora do padrão correto de movimento.

No decorrer das aulas os alunos foram melhorando seus movimentos na medida em que notávamos ganhos de amplitudes de movimentos, tornando o exercício mais bem executado. Tanto nos exercícios de mobilidade, quanto nas técnicas dos nados.

Dessa forma foi observado que os alunos adquiriam mais confiança na realização dos movimentos e eles relataram que não sentiam mais dores pontuais que os incomodavam anteriormente como dores nos ombros, região lombar, joelhos e tornozelo. Dores que muito provavelmente surgiam em detrimento da disfunção articular gerada pelo movimento incorreto e pela ausência de movimento.

À medida que o aluno progredia na qualidade da execução dos movimentos eram realizadas modificações até conseguirmos fazer com que os movimentos fossem feitos de maneira

satisfatória dentro do padrão previsto. Portanto, notamos que além de promover saúde e qualidade de vida, estávamos realizando também um trabalho de redução dos riscos de lesões que são objetivos da prática regular de exercícios físicos quando nos preocupamos não apenas com quais exercícios o aluno irá realizar, mas sim de que irá realizar, respeitando suas individualidades em relação ao movimento.

4 CONCLUSÃO

Com o passar das aulas foi observado que gradativamente os alunos melhoraram seus padrões de movimento e técnica dos nados através do ganho de mobilidade, executando os exercícios sem apresentar disfunções e sem sentir alguns incômodos pontuais anteriormente relatados como dores nos ombros, lombares e por vezes dores nos joelhos. Aliado a isso a maioria dos alunos nos relataram uma melhora significativa no rendimento nas aulas de natação, melhoria funcional das atividades da vida diárias (AVD), contribuindo para eficiência dos movimentos.

Ao final do período de experiência todos os alunos já tinham domínio dos exercícios de mobilidade e consciência corporal elevada, executando os exercícios de mobilidade articular no aquecimento para as aulas de natação e levando a prática dos exercícios de mobilidade articular para o seu dia a dia na sua residência e não apresentando mais disfunções nos movimentos.

O período da experiência vivenciada com esse trabalho foi extremamente válido porque pude perceber o quanto é importante trabalhar essa característica física, a mobilidade articular, em paralelo com outros programas de treinamento voltados para velocidade e resistência comumente visto na atividade natação. Conscientizando assim os alunos de que um indivíduo com baixo índice de mobilidade pode desencadear lombalgias e/ou patologias de ordem articular, fazendo com que ele se lesione com facilidade, incapacitando-o para realizar desde exercícios físicos até atividades da vida diária (AVD).

Dessa forma concluo que independentemente de qualquer que seja o exercício, que deve ser observado inicialmente é se o padrão do movimento executado está correto e não apresenta disfunções. Caso haja disfunção do movimento, deve-se analisar qual a articulação que dá origem ao erro de execução e melhorar através de exercícios específicos de mobilidade dessa articulação. Assim aumentaremos exponencialmente a tanto a qualidade dos exercícios quanto reduziremos de forma significativa os riscos de lesões e melhoramos o rendimento nas aulas de natação para adultos.

Dentre os benefícios da manutenção da mobilidade articular está a melhora da sua performance: Independente como seja sua carga de atividade diária, seja você atleta profissional ou simplesmente alguém que busca melhorar sua qualidade de vida, ter uma boa mobilidade articular irá proporcionar ao seu corpo uma maior liberdade para que as suas articulações executem os movimentos aos quais você está adaptado, ou seja, vai melhorar seu desempenho nas funções básicas e fundamentais do seu corpo.

5 REFERÊNCIAS

ALENCAR, T. A. M.; MATIAS, K. F. S.. **Princípios fisiológicos do aquecimento e alongamento muscular na atividade esportiva.** *Rev Bras Med Esporte*, vol.16, n.3, pp.230-234, 2010.

ALMEIDA, A. P. S.; SILVA, T. C. A.; GOMES, J. L. B.; MELO, R. J. P.; COSTA, M. C. C.. **Comparação da avaliação da flexibilidade no ambiente real e virtual.** *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, São Paulo, v.11, n.65, p.240-247. Mar./Abr, 2017.

ARAÚJO, C. G. S.; CARVALHO, T., CASTRO, C. L. B.; COSTA, R. V.; MORAES, R. S.; OLIVEIRA FILHO, J. A.; GUIMARÃES, J. I. **Normatização dos equipamentos e técnicas da reabilitação cardiovascular supervisionada.** *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, São Paulo, v. 83, n. 5, p. 448-452, nov 2004. ISSN 1678-4170.

BOHME, M. T. S.. **Aptidão física – aspectos teóricos.** *Revista Paulista de Educação Física*, São Paulo, v.7, n.2, p.52-65, jul-dez 1993.

BOYLE, M.. **Avanços do treinamento funcional.** Tradução de Ana Cavalcante C. Botelho. Revisão técnica: Ivan Jardim. – Porto Alegre: Artmed, 2015.

BOYLE, M.. **O novo modelo de treinamento de Michael Boyle**. Tradução de Maria da Graça Figueiró da Silva Toledo. Revisão técnica: Ivan Jardim. – 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CONFEF. **Importância da avaliação física de qualidade**. Revista Educação Física, Rio de Janeiro, n. 56, p. 22-23, jun., 2015.

DANTAS, E.H.M.; PEREIRA, S.A.M.; ARAGÃO, J.C.; OTA, A.H. **A preponderância da diminuição da mobilidade articular ou da elasticidade muscular na perda da flexibilidade no envelhecimento**. Fitness & Performance Journal, v.1, n.3, p.12-20, 2002.

GARCIA, T. T.. **Estudo comparativo entre a eficácia das técnicas: alongamento em cadeia versus articulação por articulação**. 15 p.. Trabalho de conclusão do curso (Graduação em Educação Física) – Universidade Federal de Uberlândia, 2018.

MACIEL, M. G.. **Atividade física e funcional do idoso**. Motriz: Revista da Educação Física, Rio Claro, v. 16, n. 4, pág. 1024-1032, dez., 2010.

MARTINS, C. C.; MONTE, A. A. M.. **Natação e flexibilidade: revisão de literatura**. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v.5, n.26, p.111-117. Mar./Abr., 2011.

MOREIRA, R. A. S.. **Exercícios de mobilidade articular como preparação para o treinamento resistido: um relato de experiência**. 19 p.. Trabalho de Conclusão do curso (Graduação em Educação Física) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de ciências biológicas e da saúde, 2018.

OTA, S.; UEDA, M.; AIMOTO, K.; SUZUKI, Y.; SIGWARD, SM.. **Influência aguda do ângulo de dorsiflexão do tornozelo restrito na mecânica das articulações do joelho durante a marcha**. *Joelho*. 2014 Jun;21(3):669-75. doi: 10.1016/j.knee.2014.01.006. Epub 2014 Jan 30. 24530209.

REINOLD, M. **A simple and easy hip mobility drill for low back pain**. Disponível em: <<https://mikereinold.com/a-simple-and-easy-hip-mobility-drill-for-low-back-pain/>>, Acesso em: 06 Mar. 2021, 09:15:00.

ROACH, S.M.; SAN JUAN, J.G.; SUPRAK, D.N.; LYDA M., BIES A.J., BOYDSTON C.R. **A faixa passiva de movimento do quadril é reduzida em indivíduos ativos com dor lombar crônica em comparação com os controles**. *Int J Sports Phys Ther*. 2015 Fev;10(1):13-20. Errata em: *Int J Sports Phys Ther*. 2015 Ago;10(4):572. 25709858; PMID: PMC4325283.

SAHRMANN, S. **Diagnóstico e tratamento das síndromes de: Disfunção dos movimentos**. 1ª edição. São Paulo: Editora Santos, 2005.

SCHNEIDER, W.; SPRING, H.; TRISCHLER, T. **Mobilidade: teoria e prática**. São Paulo: Santos, 1995.

SALO, D.; RIEWALD, S. A. **Condicionamento físico para natação**. 1ª edição. São Paulo: Editora Manole, 2011.

TIRLONI, A.T.; BELCHIOR, C.G.; CARVALHO, P.T.C.; REIS, F.A.. **Efeito de diferentes tempos de alongamento na flexibilidade da musculatura posterior da coxa**. *Fisioter. Pesqui.* [online]. 2008, vol.15, n.1, pp.47-52. ISSN 1809-2950.

ZAMAI, C. A.. **Atividade física, saúde e qualidade de vida**. Jundiaí: Paco Editorial, 2015.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022